

Revista de Ciencias Sociales

Revista de Ciencias Sociales

Revista de Ciencias Sociales (RCS)

Vol. XXVII, No. 3, 2021. 11-13 pp.

FCES - LUZ • ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Editorial ***Reinventarse ante la pandemia del Covid-19...***

Luego de casi 2 años desde la aparición a finales del 2019 de la enfermedad del Covid-19 ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, la mayoría de los países comenzó a interesarse en buscar soluciones a los problemas que ha generado el virus y las consecuencias del confinamiento que se ha impuesto por él, puesto que rápidamente, dado su propagación a nivel mundial fue decretado en marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Pandemia.

Ciertamente, ante un hecho excepcional como el que está afectando actualmente a la sociedad, se ha producido una reacción colectiva, en muchos casos alentada por instituciones cuya misión consiste en fomentar la investigación, con la finalidad de abarcar dicha situación en las distintas áreas del saber, así como en diferentes contextos mundiales y lograr que las evidencias científicas obtenidas por la investigación estén disponibles a tiempo y de fácil acceso, a fin de contribuir como información a la población en general o servir de insumo para otras investigaciones en la comunidad científica.

En este sentido, las personas, las empresas, así como los investigadores, han tenido que reinventarse para llevar a cabo sus actividades frente a la pandemia del Covid-19; es por ello, que en la presente entrega de la Revista de Ciencias Sociales (Ve), correspondiente al Vol. XXVII, No. 3 del año 2021, se muestran las disertaciones de prestigiosos investigadores de diferentes países como: España, México, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela, quienes han logrado a pesar de la adversidad seguir contribuyendo al avance de la ciencia.

Así se tiene que, Fanjul Fernández, María Luisa; Rodríguez Terceño, José y Barceló Hernando, Alejandro presentan su investigación sobre *“Adaptaciones filmicas de obras literarias: Peter Pan de Disney, arquetipo que desdibuja al personaje original”*; luego, se muestran los *“Hábitos de consumo de moda a través de influencers en la Generación Z”*, de los autores Martín Critikián, Davinia; Solano Altaba, María; Serrano Oceja, José Francisco y Medina Núñez, Marta; asimismo se comparte los hallazgos de Castillo-Abdul, Bárbara; Fernández-Rodríguez, Carlos y Romero-Rodríguez, Luis Miguel, sobre la *“Crueldad como lenguaje transformador: Del teatro de Antonin Artaud al cine moderno de André Bazin”*.

Igualmente, se presenta la disertación de Prieto-Fidalgo, Ángel; Díaz-Ruiz, Carolina; Catalán-Vega, Marcos Antonio y Duque, Aránzazu, quienes realizan una *“Revisión del uso de la videoconferencia en atención de salud mental en el contexto hispanohablante”*, demostrando efectos positivos en la misma. Asimismo, se puede visualizar el artículo: *“Estrategias de promoción de la serie española La Peste (2018): Cine, gastronomía y social media”*, cuyos autores son Barrientos-Báez, Almudena; Caldevilla-Domínguez, David y Blanco-Pérez, Manuel; continuando con los investigadores Chávez-Santana, Luciana; Ruiz-Mafé, Carla y Curras-Pérez, Rafael, quienes evidencian los *“Efectos de los usos y gratificaciones de Facebook en la elección*

de destinos turísticos”.

Seguidamente, se comparte el artículo: *“Calidad de vida laboral en hospitales privados del sureste mexicano”*, de los autores Ojeda López, Ruth Noemí; Barrera Canto, José Luis y Mul Encalada, Jennifer; posteriormente, Díaz Herrera, Rogelio; Zorrilla del Castillo, Ana Luz y García Mata, Osvaldo, comparten su investigación sobre el *“Financiamiento y competitividad de Instituciones de Educación Superior: Impacto en la Responsabilidad Social Universitaria”*; para luego, poder indagar sobre el estudio del *“Impacto de la estrategia de diversificación en el valor de las empresas familiares”*, llevado a cabo por Galván Vera, Antonio; Delgado Rivas, Jesús Gerardo y García Fernández, Francisco.

Continuando, se comparte la disertación sobre la *“Diversificación de la oferta turística de naturaleza: Canopy en el Paisaje Natural Protegido Hanabanilla-Cuba”* presentada por los autores Martínez de la Vega, Vivian y Pelegrín Entenza, Norberto; seguida del estudio realizado por los investigadores Villa Villa, Sandra Irina; Berrocal Duran, Juan Carlos y Osorio Gutiérrez, Maritza; quienes evidencian la *“Vinculación laboral de la mujer cabeza de familia en alcaldías del área metropolitana de Barranquilla-Colombia”*; así como también en esta entrega se encuentra el artículo: *“Coaching y empowerment: Herramientas para el fortalecimiento del talento humano en empresas agroalimentarias”*, de los autores García Guiliany, Jesús; Paz Marcano, Annherys y Pinto Aragón, Elvis.

En este mismo orden de ideas, se muestra la *“Actividad emprendedora de los millennials: De la intención a la acción en la ruralidad”* desarrollada por Arias, Francisco, Ribes-Giner, Gabriela y Gárces, Luis Fernando; asimismo, los investigadores Quintero Ramos, Meudis; Almanza-Vides, Karen y Pimienta Gómez, Suraya; comparten las *“Estrategias para potenciar la competitividad internacional de Puertos Marítimos en contextos globalizados”*; seguido del estudio acerca de la *“Competencia mediática en docentes universitarios en Colombia”*, llevado a cabo por Arenas-Fernández, Arturo; Aguaded Gómez, Ignacio y Sandoval-Romero, Yamile.

Posteriormente, se encuentra la investigación desarrollada por Rodelo Molina, Milys Karina; Montero Castillo, Piedad Margarita; Jay-Vanegas, Witt y Martelo Gómez, Raúl José, acerca de la *“Metodología de investigación acción participativa: Una estrategia para el fortalecimiento de la calidad educativa”*; luego se comparte la *“Dependencia emocional transgeneracional: Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en la Sierra del Ecuador”* evidenciada por los autores Donoso Gallegos, Verónica; Garzón Padilla, María J.; Costales Zavgorodniaya, Anna I. y Arguello Yonfa, Erick D.; seguido de Morán, Francisco Enrique; Morán, Francisco Lenin; Morán, Francisco Jorge y Sánchez, José Albán; quienes socializan acerca de las *“Tecnologías digitales en las clases sincrónicas de la modalidad en línea en la Educación Superior”*.

De igual manera, entre los artículos científicos que se comparten en esta entrega de la Revista, se cuenta con el *“Balanced Score Card para gestionar estrategias de marketing en el sector comercial de Ecuador”*, de los autores Looor Cedeño, Gema Mireya; Espinoza Arauz, Mayra Yasmina y Mejía Ruperti, Luis Miguel; seguidamente, presentan Di Gravía, Ana Rosa y Campos Villalta, Yolis Yajaira; los *“Componentes sociocontextual y lógicoestructural en el problema de investigación”*; continuando con el de la *“Vigilancia humana laboral tecnificada como mecanismo de disciplinamiento del trabajador en Ecuador”*, correspondiente a los investigadores Echeverría Vásquez, Huber; Abad Merchan, Andrés y Ramos Ramos, Valentina.

Asimismo, se puede visualizar de los autores Vega Falcón, Vladimir; Navarro Cejas, Mercedes; Cejas Martínez, Magda Francisca y Abril-Flores, Jorge; la *“Matriz de Balance de Fuerzas Innovada para la Corporación ANTEX S.A en La Habana-Cuba”*; posteriormente, se

comparte la “*Responsabilidad social empresarial en el sector bananero de la provincia de El Oro – Ecuador*” desarrollada por Salcedo-Muñoz, Virgilio; Campuzano Vásquez, John; Uriguen Aguirre, Patricia Alexandra y Plaza Guzmán, Jorge Javier; continuando con los investigadores Cabrera Vélez, Juan Pablo; Lara Ledesma, María Abigail, Noboa Larrea, Gonzalo Enrique y Loza Arroyo, Viky Mercedes; quienes comparten la ““*Commerce clause*”, *elemento caracterizador del federalismo*”; así también la “*Construcción de marcas verdes: Preocupación de las organizaciones por el cuidado y protección ambiental*” de Salas-Canales, Hugo Jesús.

Seguidamente, se muestran los hallazgos de Díaz-Roncero, Ernesto; Marín-Rodríguez, William J.; Meleán-Romero, Rosana A. y Ausejo-Sánchez, José L.; acerca de la “*Enseñanza virtual en tiempos de pandemia: Estudio en universidades públicas del Perú*”; continuando con la “*Gobernanza universitaria: Aproximaciones teóricas de los grupos de interés en Instituciones de Educación Superior*” de los investigadores Valdés-Montecinos, Michel y Ganga-Conteras, Francisco; continuando con la disertación de Acevedo-Duque, Ángel; González-Díaz, Romel Ramón; González-Delard, Claudio y Sánchez Díaz, Lisette ; acerca del “*Teletrabajo como estrategia emergente en la educación universitaria en tiempos de pandemia*”.

Otro artículo también interesante sobre todo en estos tiempos a los cuales se enfrenta la sociedad a causa de la pandemia del Covid-19, es el de la “*Inmediatez en respuesta de revistas de alto impacto de ciencias de la información ante el Covid-19*” de las autoras Artigas, Wileidys y Casanova Romero, Ilya; y por último se encuentran los investigadores Acosta de Mavárez, Ana; Bonomie S., María E.; Urdaneta, Mary y Rincón, P., Leandra; quienes comparten su disertación acerca de los “*Costos de producción en unidades productivas familiares del sector panadero en Maracaibo-Zulia, Venezuela*”.

En esta entrega de la Revista de Ciencias Sociales (Ve), también podrán visualizar algunas notas de actualidad de prestigiosos investigadores, así como una reseña del *Instituto de Investigaciones “Econ. Dionisio Carruyo”*, por sus 57 años de trayectoria científica, compartida por los investigadores Gutiérrez Silva, José Manuel y Boscán Carroz, Mariby; destacando que al mismo se encuentra adscrita esta prestigiosa revista.

Finalmente, se agradece a todos los autores que acompañan este conjunto de artículos, que a través del volumen XXVII, número 3-2021, de la Revista de Ciencias Sociales (RCS) se colocan a disposición de la comunidad científica, en las distintas áreas del conocimiento de las ciencias sociales, fortaleciendo la generación de conocimiento a pesar de las adversidades; asimismo, es de resaltar la labor del equipo de árbitros y de todo el Comité editorial, quienes velan por mantener la calidad en cada uno de los artículos publicados en la revista.

Dra. Ángela Graterol

Profesora Titular e Investigadora. Universidad del Zulia (Venezuela)

Miembro del Comité de la Revista de Ciencias Sociales (RCS)

E-mail: agraterolf@hotmail.com